

ESCLEROSE MÚTIPLA: O PAPEL DOS IMUNOSSUPRESSORES NA PREVENÇÃO DE RECORRÊNCIAS E PROGRESSÃO DA DOENÇA

Multiple Sclerosis: The Role of Immunosuppressants in Preventing Recurrences
and Disease Progression

Esclerosis múltiple: el papel de los inmunosupresores en la prevención de las
recurrencias y la progresión de la enfermedad

Estudo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14740160

Recebido: 22/01/2025 | Aceito: 24/01/2025 | Publicado: 25/01/2025

Layra Nobrega Silva
Graduanda em Medicina
Centro Universitário de Adamantina, São Paulo, Brasil.
E-mail: layranobrega_@hotmail.com

Maria Laís Sousa Alencar Pereira
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, Brasil.
E-mail: lays-alencar2013@hotmail.com

Patrick Dean Pereira de Sousa Santos
Graduando em Medicina
Universidade Técnica Privada Cosmos, Cobija, Bolívia
E-mail: pksousa2016@outlook.es

Cleidyara de Jesus Brito Bacelar Viana Andrade
Graduanda em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: cleidyara40@gmail.com

Matheus Moises Veras
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: Matheusmoiveras@gmail.com

Carlos Eduardo Domingues dos Santos
Graduando em Medicina
Centro Universitário Redentor, Rio de Janeiro, Brasil.
E-mail: carloseduardo.domingues.santos@gmail.com

Lucas Soares Guimarães
Graduando em Medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil.
E-mail: lucassoaresg88@gmail.com

Mirela Paiva Maciel
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: Mirelamaciel5@gmail.com

João Victor Frota Rebouças
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: victorfrotar@gmail.com

João Victor Marinho Pereira
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: joaovictormarinhop@outlook.com

Thales dos Santos Pires de Carvalho
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: thalespires99@gmail.com

Ana Lucia Fatuch e Silva
Graduanda em Medicina
Universidade do Grande Rio, Rio de Janeiro, Brasil.
E-mail: anafatuch1961@gmail.com

Hellen Samilly Sudre Mattos
Graduanda em Medicina
Centro Universitário São Lucas, Porto Velho, Brasil.
E-mail: helensamilly@gmail.com

Isadora Filgueiras Santos Morato
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves, São João Del Rei, Brasil.
E-mail: isadora_morato@hotmail.com

Gislayne Fontenele Albuquerque Lourenço
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: gislayne_albuquerque@hotmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://lockss.org/) sistem.

RESUMO

Introdução: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença inflamatória crônica do sistema nervoso central, caracterizada por episódios de desmielinização que afetam a transmissão de sinais nervosos. Os imunossuppressores têm emergido como uma abordagem terapêutica importante para a doença, visando a modulação do sistema imunológico para evitar os danos causados pela resposta inflamatória excessiva. **Objetivo:** Avaliar as evidências científicas atuais sobre a eficácia e os desafios associados ao uso de imunossuppressores no manejo da Esclerose Múltipla. **Metodologia:** A pesquisa é fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente, para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo, abrangendo estudos entre 2014 a 2024. A pesquisa foi conduzida com os termos "Esclerose Múltipla", "Imunossuppressores", "Tratamento", aplicando o operador booleano "AND". **Resultados e discussão:** A revisão bibliográfica revelou que os imunossuppressores desempenham um papel importante no manejo da Esclerose Múltipla (EM), com destaque para os interferões beta e acetato de glatirâmer, que demonstraram reduzir a frequência de surtos em até 40%. Os anticorpos monoclonais, como o natalizumabe e o ocrelizumabe, mostraram eficácia ainda maior, especialmente em formas agressivas da doença, com redução superior a 50% nas recaídas e desaceleração da progressão da incapacidade. No entanto, o uso desses medicamentos está associado a efeitos adversos, como infecções e risco de leucoencefalopatia multifocal progressiva. A resposta ao tratamento varia entre os pacientes, evidenciando a necessidade de terapias personalizadas. Além disso, o monitoramento contínuo e a combinação com outras abordagens terapêuticas, como a reabilitação, têm mostrado benefícios na melhora da qualidade de vida dos pacientes. **Conclusão:** Os imunossuppressores são eficazes na redução de surtos e na desaceleração da progressão da Esclerose Múltipla, especialmente em formas agressivas da doença. No entanto, os efeitos adversos, como infecções e leucoencefalopatia multifocal progressiva, exigem monitoramento rigoroso e abordagens terapêuticas personalizadas. A combinação com tratamentos auxiliares, como a reabilitação física, pode melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes, evidenciando a importância de um manejo integrado e individualizado.

Palavras-chave: Esclerose Múltipla; Imunossuppressores; Tratamento.

ABSTRACT

Introduction: Multiple Sclerosis (MS) is a chronic inflammatory disease of the central nervous system, characterized by episodes of demyelination that affect the transmission of nerve signals. Immunosuppressants have emerged as an important therapeutic approach for the disease, aiming to modulate the immune system to prevent damage caused by the excessive inflammatory response. **Objective:** To evaluate the current scientific evidence on the efficacy and challenges associated with the use of immunosuppressants in the management of Multiple Sclerosis. **Methodology:** The research is based on a comprehensive review of the existing literature, for data collection, the PubMed and Scielo databases were used, covering studies between 2014 and 2024. The search was conducted with the terms "Multiple Sclerosis", "Immunosuppressants", "Treatment", applying the Boolean operator "AND". **Results and discussion:** The literature review revealed that immunosuppressants play an important role in the management of Multiple Sclerosis (MS), with emphasis on beta interferons and glatiramer acetate, which have been shown to reduce the frequency of flare-ups by up to 40%. Monoclonal antibodies, such as natalizumab and ocrelizumab, have shown even greater efficacy, especially in aggressive forms of the disease, with a reduction of more than 50% in relapses and a slowing

of disability progression. However, the use of these drugs is associated with adverse effects, such as infections and the risk of progressive multifocal leukoencephalopathy. The response to treatment varies among patients, highlighting the need for personalized therapies. In addition, continuous monitoring and combination with other therapeutic approaches, such as rehabilitation, have shown benefits in improving the quality of life of patients. Conclusion: Immunosuppressants are effective in reducing flare-ups and slowing the progression of Multiple Sclerosis, especially in aggressive forms of the disease. However, adverse effects, such as infections and progressive multifocal leukoencephalopathy, require close monitoring and personalized therapeutic approaches. The combination with adjunctive treatments, such as physical rehabilitation, can significantly improve the quality of life of patients, highlighting the importance of integrated and individualized management.

Keywords: Multiple Sclerosis; Immunosuppressants; Treatment.

RESUMEN

Introducción: La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema nervioso central, caracterizada por episodios de desmielinización que afectan la transmisión de señales nerviosas. Los inmunosupresores han surgido como un enfoque terapéutico importante para la enfermedad, con el objetivo de modular el sistema inmunológico para prevenir el daño causado por la respuesta inflamatoria excesiva. Objetivo: Evaluar la evidencia científica actual sobre la eficacia y los desafíos asociados al uso de inmunosupresores en el manejo de la Esclerosis Múltiple. Metodología: La investigación se basa en una revisión exhaustiva de la literatura existente. Para la recolección de datos se utilizaron las bases de datos PubMed y Scielo, abarcando estudios entre 2014 y 2024. La investigación se realizó con los términos “Esclerosis Múltiple”, “Inmunosupresores”, “Tratamiento”, aplicando el operador booleano “AND”. Resultados y discusión: La revisión de la literatura reveló que los inmunosupresores juegan un papel importante en el manejo de la Esclerosis Múltiple (EM), con énfasis en los interferones beta y el acetato de glatiramer, que han demostrado reducir la frecuencia de brotes hasta en un 40%. Los anticuerpos monoclonales, como el natalizumab y el ocrelizumab, han demostrado una eficacia aún mayor, especialmente en las formas agresivas de la enfermedad, con una reducción de más del 50% en las recaídas y una ralentización de la progresión de la discapacidad. Sin embargo, el uso de estos medicamentos se asocia a efectos adversos, como infecciones y riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva. La respuesta al tratamiento varía entre pacientes, lo que resalta la necesidad de terapias personalizadas. Además, la monitorización continua y la combinación con otros enfoques terapéuticos, como la rehabilitación, han demostrado beneficios en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Conclusión: Los inmunosupresores son eficaces para reducir los brotes y retardar la progresión de la esclerosis múltiple, especialmente en las formas agresivas de la enfermedad. Sin embargo, los efectos adversos como las infecciones y la leucoencefalopatía multifocal progresiva requieren un seguimiento estrecho y enfoques terapéuticos personalizados. La combinación con tratamientos auxiliares, como la rehabilitación física, puede mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes, resaltando la importancia de un manejo integrado e individualizado.

Palabras clave: Esclerosis múltiple; Inmunosupresores; Tratamiento.

INTRODUÇÃO

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença inflamatória crônica do sistema nervoso central, caracterizada por episódios de desmielinização que afetam a transmissão de sinais nervosos. Esta condição pode resultar em uma ampla gama de sintomas neurológicos, variando de distúrbios motores e sensoriais até problemas cognitivos e emocionais. Sua causa exata ainda não é totalmente compreendida, mas acredita-se que seja desencadeada por uma combinação de fatores genéticos e ambientais, resultando em uma resposta imune aberrante que ataca a mielina, substância que reveste as fibras nervosas. (DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, 2021).

O curso da doença é imprevisível, com fases de remissão e recaída, além de uma progressão lenta para formas mais debilitantes ao longo do tempo. Isso torna a EM um desafio tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde, que enfrentam a necessidade de estratégias terapêuticas que possam controlar a inflamação, prevenir recorrências e reduzir a progressão da doença. Nesse contexto, os imunossuppressores têm emergido como uma abordagem terapêutica importante, visando a modulação do sistema imunológico para evitar os danos causados pela resposta inflamatória excessiva. (ERRANTE, FERRAZ, RODRIGUES, 2016).

Os imunossuppressores agem inibindo a atividade do sistema imunológico, o que pode reduzir a frequência e a gravidade das recaídas em pacientes com EM, além de potencialmente retardar a progressão das lesões no sistema nervoso central. No entanto, o uso desses medicamentos envolve um equilíbrio delicado, pois a supressão excessiva do sistema imunológico pode aumentar o risco de infecções e outras complicações. Assim, a escolha do tipo e da dosagem adequada de imunossuppressores requer uma abordagem cuidadosa e personalizada, considerando as características e necessidades individuais de cada paciente. (BRITO et al, 2018).

Diante disso, este artigo busca explorar o papel dos imunossuppressores no tratamento da Esclerose Múltipla, analisando como esses medicamentos podem contribuir para a prevenção de recorrências e a desaceleração da progressão da doença. O objetivo geral é avaliar as evidências científicas atuais sobre a eficácia e os desafios associados ao uso de imunossuppressores no manejo da EM, com o intuito de fornecer subsídios para um tratamento mais eficaz e individualizado.

METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma metodologia que combina análise, descrição e exploração, fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente. O objetivo principal desta revisão é compilar, sintetizar e analisar os achados de estudos anteriores sobre miomas uterinos. Esse método integra informações já publicadas, oferecendo uma visão crítica e estruturada do conhecimento disponível. A abordagem metodológica combina diversas estratégias e tipos de pesquisa, possibilitando a avaliação da qualidade e coerência das evidências e a integração dos resultados (BOTELHO, DE ALMEIDA CUNHA, MACEDO, 2011).

Para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo. Diversos tipos de publicações foram considerados, incluindo artigos acadêmicos, estudos e periódicos relevantes. A pesquisa foi conduzida com os termos "Esclerose Múltipla", "Imunossupressores", "Tratamento", aplicando o operador booleano "AND" para refinar os resultados. As estratégias de busca adotadas foram: "Esclerose Múltipla" AND "Imunossupressores" AND "Tratamento".

Os critérios para inclusão dos artigos foram: publicações originais, revisões sistemáticas, revisões integrativas ou relatos de casos, desde que fossem acessíveis gratuitamente e publicadas entre 2014 e 2024. Não houve restrições quanto à localização geográfica ou ao idioma das publicações. Foram excluídos artigos não científicos, bem como textos incompletos, resumos, monografias, dissertações e teses.

A seleção dos estudos seguiu critérios rigorosos de inclusão e exclusão. Após a definição desses critérios, foram realizadas buscas detalhadas nas bases de dados utilizando os descritores e operadores booleanos estabelecidos. Os estudos selecionados formam a base para os resultados apresentados neste trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da literatura revelou que os imunossupressores desempenham um papel crucial no tratamento da Esclerose Múltipla (EM), com diversos estudos demonstrando sua eficácia na redução da frequência de surtos. A maioria dos artigos revisados apontou que medicamentos como os interferões beta e o acetato de glatirâmer são eficazes na diminuição da taxa de recidivas, especialmente em pacientes com formas remitentes da doença. Os estudos

indicam uma redução de até 30-40% nas recaídas após o início do tratamento, comparado aos grupos controle. (HAUSER, CREE, 2020).

Adicionalmente, os anticorpos monoclonais, como o natalizumabe e o ocrelizumabe, mostraram eficácia superior na prevenção de surtos em pacientes com formas mais agressivas da EM. Esses medicamentos têm demonstrado uma redução ainda mais significativa nas recaídas, com taxas de eficácia que podem ultrapassar os 50% em comparação aos tratamentos tradicionais. O efeito positivo desses fármacos está também relacionado a uma diminuição na progressão da incapacidade física, com o ocrelizumabe sendo particularmente eficaz em retardar a progressão em pacientes com EM progressiva primária. (DOSHI, CHATAWAY, 2017).

Entretanto, o uso de imunossupressores não está isento de efeitos adversos. A revisão bibliográfica identificou que eventos adversos, como infecções do trato respiratório e urinário, são comuns, principalmente com o uso de anticorpos monoclonais. Estudos indicaram que a imunossupressão prolongada pode aumentar o risco de infecções graves, como a leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP) associada ao natalizumabe. Esses riscos exigem um monitoramento rigoroso dos pacientes durante o tratamento, bem como a consideração de alternativas terapêuticas em pacientes com histórico de infecções recorrentes. (KUHLMANN et al, 2023).

A heterogeneidade na resposta aos imunossupressores foi outro achado importante da revisão. Pacientes com diferentes perfis genéticos e clínicos podem apresentar respostas variadas aos mesmos tratamentos. Diversos estudos destacaram que fatores como idade, sexo e histórico de surtos influenciam a eficácia dos imunossupressores. Essa variabilidade implica a necessidade de estratégias de tratamento individualizadas, ajustando os medicamentos de acordo com as características específicas de cada paciente. (AMIN, HERSH, 2023).

Além disso, foi observado que os tratamentos imunossupressores apresentam benefícios não apenas na redução das recaídas, mas também na diminuição da progressão das lesões no sistema nervoso central, conforme evidenciado por estudos de ressonância magnética (RM). As terapias mais recentes têm demonstrado uma redução das novas lesões em até 70% em comparação aos tratamentos convencionais, o que é um indicativo de sua capacidade em prevenir danos adicionais ao sistema nervoso. (TRAVERS, TSANG, BARTON, 2022).

Em relação ao custo-benefício, a revisão indicou que, apesar de os medicamentos mais

recentes, como o ocrelizumabe e o alemtuzumabe, apresentarem custos elevados, esses tratamentos são eficazes na redução de hospitalizações e complicações a longo prazo. Dessa forma, a literatura sugere que, embora o custo inicial seja alto, a economia em termos de redução de emergências clínicas e intervenções subsequentes pode justificar o investimento, especialmente em casos de EM agressiva. (HAKI et al, 2024).

Outro ponto relevante identificado nos estudos foi a importância do acompanhamento médico contínuo, uma vez que o uso de imunossupressores pode ser combinado com o risco de efeitos adversos crônicos, como problemas hepáticos e cardiovasculares. O monitoramento regular permite ajustes terapêuticos rápidos, aumentando a segurança e a eficácia do tratamento ao longo do tempo. (AXISA, HAFLER, 2016).

Finalmente, a revisão sugere que a combinação de imunossupressores com terapias auxiliares, como a reabilitação física e a abordagem psicossocial, pode melhorar significativamente os resultados do tratamento. Embora os imunossupressores sejam eficazes no controle da doença, o tratamento integral, que inclua cuidados com a saúde mental e a funcionalidade física, é essencial para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com Esclerose Múltipla. (GARG, SMITH, 2015).

CONCLUSÃO

Os imunossupressores desempenham um papel fundamental no tratamento da Esclerose Múltipla, demonstrando eficácia na redução da frequência de surtos e na desaceleração da progressão da incapacidade, especialmente nas formas mais agressivas da doença. Medicamentos como interferões beta, acetato de glatirâmer e anticorpos monoclonais, como o ocrelizumabe e o natalizumabe, têm se mostrado eficazes, embora o risco de efeitos adversos, como infecções e leucoencefalopatia multifocal progressiva, exija um acompanhamento rigoroso dos pacientes. A resposta ao tratamento varia entre os indivíduos, o que reforça a necessidade de abordagens terapêuticas personalizadas e monitoramento constante.

Além disso, a combinação de imunossupressores com outras formas de tratamento, como reabilitação física e apoio psicossocial, pode potencializar os benefícios no controle da doença e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Portanto, é essencial que os profissionais de saúde adotem estratégias integradas, que considerem as particularidades de cada paciente, para alcançar os melhores resultados no manejo da Esclerose Múltipla. A

evolução constante das terapias e o aprimoramento no monitoramento dos efeitos adversos prometem avanços significativos no tratamento da doença nos próximos anos.

REFERÊNCIAS

AMIN, Moein; HERSH, Carrie M. Updates and advances in multiple sclerosis neurotherapeutics. *Neurodegenerative disease management*, v. 13, n. 1, p. 47-70, 2023.

AXISA, Pierre-Paul; HAFLER, David A. Multiple sclerosis: genetics, biomarkers, treatments. *Current opinion in neurology*, v. 29, n. 3, p. 345-353, 2016.

BOTELHO, Louise Lira Roedel; DE ALMEIDA CUNHA, Cristiano Castro; MACEDO, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. *Gestão e sociedade*, v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011.

BRITO, Guilherme Camargo et al. Tratamento farmacológico da esclerose múltipla: uma revisão atualizada. *Acta méd.(Porto Alegre)*, p. 409-418, 2018.

DE ESCLEROSE MÚLTIPLA, Sociedade Portuguesa. Esclerose Múltipla. Acessível em: <http://www.spem.org/esclerose-multipla/oque-ea-esclerose-multipla>. [Acedido em 20 de Março de 2014]. FARMÁCIA COMUNITÁRIA, 2021.

DOSHI, Anisha; CHATAWAY, Jeremy. Multiple sclerosis, a treatable disease. *Clinical Medicine*, v. 17, n. 6, p. 530-536, 2017.

ERRANTE, Paolo Ruggero; FERRAZ, Renato Ribeiro Nogueira; RODRIGUES, Francisco Sandro Menezes. Esclerose múltipla: tratamento farmacológico e revisão de literatura. *UNILUS Ensino e Pesquisa*, v. 13, n. 30, p. 105-117, 2016.

GARG, Neeta; SMITH, Thomas W. An update on immunopathogenesis, diagnosis, and treatment of multiple sclerosis. *Brain and behavior*, v. 5, n. 9, p. e00362, 2015.

HAKI, Maha et al. Review of multiple sclerosis: Epidemiology, etiology, pathophysiology, and treatment. *Medicine*, v. 103, n. 8, p. e37297, 2024.

HAUSER, Stephen L.; CREE, Bruce AC. Treatment of multiple sclerosis: a review. *The American journal of medicine*, v. 133, n. 12, p. 1380-1390. e2, 2020.

KUHLMANN, Tanja et al. Multiple sclerosis progression: time for a new mechanism-driven framework. *The Lancet Neurology*, v. 22, n. 1, p. 78-88, 2023.

TRAVERS, Brett S.; TSANG, Benjamin KT; BARTON, Joshua L. Multiple sclerosis: Diagnosis, disease-modifying therapy and prognosis. *Australian journal of general practice*, v. 51, n. 4, p. 199-206, 2022.